

Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH

coord. Patrizia Botta

vol. VII
Historia

Luigi Guarneri Calò Carducci

Bagatto Libri

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

UNIVERSITÀ
DI TORINO

DIREZIONE:

Patrizia BOTTA (Sapienza - Università di Roma)
 Maria Luisa CERROSI PUGA (Sapienza - Università di Roma)
 Laura SILVERSTRU (Università di Roma "Tor Vergata")

COMITATO EDITORIALE:

Sergio BOTTA (Sapienza - Università di Roma)
 Loreta FRATTALTE (Università di Roma "Tor Vergata")
 Manuela AVVA GARIBUDDA (LUMSA)
 Luigi GUARNIERI CARLO CARDUCCI (Università di Trapani)
 Matteo LEFÈVRE (Università di Roma "Tor Vergata")
 Sara PASTOR (Sapienza - Università di Roma)
 Stefano TENESCHI (Sapienza - Università di Roma)
 Debora VACCARI (Sapienza - Università di Roma)

COMITATO SCIENTIFICO

Aldo RUFINIATO (Università di Torino)
 Carlos ALVAR (Université de Genève)
 Pedro ÁLVAREZ DE MIRANDA (Universidad Autónoma de Madrid)
 David T. GILES (University of Virginia)
 Blanca López DE MARISCAL (Tecnológico de Monterrey)
 E. Michael GIBLIN (University of Virginia)
 Aurelio GONZÁLEZ (El Colegio de México)

Índice

Medieval

- 8 María del Pilar COUCEIRO, "El Paso del Trasmundo en el Conjunto bajomedieval y renacentista"
 18 Isabel DÍMASO SANTOS, "San Antonio (de Lisboa y de Padua, y de todo el mundo) en la literatura y en la cultura españolas"
 25 José Julio MARTÍN ROMERO, "Bartolo de Sassoferrato y Hernán Mexía: el *Nobilitario vero* en su contexto histórico"
 35 Marta MATRENI, "Pier Candido Decembrio: una 'biblioteca' ibérica de historia clásica"
 42 Marcelo DANIEL ROSENDE, "La *Cómbica de Fernando IV*: de las ediciones decimonónicas a una edición con criterio filológico"

Siglo de Oro

- 58 Alejandro ARTAÇA MARTÍNEZ, "Libre albedrío y donación: coreografía en dos obras jesuitas novohispanas"
 66 Sergio BOTTA, "Idolatría y discurso colonial: la imagen de las religiones indígenas en la obra de Toribio de Benavente Motolinía (siglo XVII)"
 74 Susana GALA PELLICER, "Magias inquisitoriales y magias virtuales: del conjunto amoroso en los procesos inquisitoriales de los Siglos de Oro al conjunto web del siglo XXI"
 80 Luigi GUARNIERI CARLO CARDUCCI, "La evangelización prehispánica y la formación de una identidad criolla en el Perú del siglo XVII"
 87 Sonja HERPOEL, "Voces del convento o el poder de la palabra"
 93 Esther JIMÉNEZ PABLO, "La influencia de Carlos Borromeo y Felipe Neri en la espiritualidad de la Compañía de Jesús"
 99 Eva LARA ALBEROLA, "Nigromante frente a hechicera en la literatura española áurea. Roles masculinos y femeninos en el universo mágico"
 109 Esperanza LÓPEZ PARADA, "El confesionario colonial como zona de contacto: manuales bilingües de confesores y diferencia cultural"
 120 Eduardo TORRES COROMINAS, "Pícaros, pastores y caballeros: narrativa y oposición política en España a mediados del siglo XVII"
 132 Cristina MOYA GARCÍA, "Dos obras de Francisco de Trillo y Figuerola sobre el Gran Capitán"
 140 Álvaro PASCUAL CHENEY, "El arte al servicio del poder y la diplomacia: los retratos escultóricos de Carlos II en Italia"
 154 Ramón Manuel PÉREZ MARTÍNEZ, "Argumentación ejemplar en una historia religiosa novohispana del siglo XVII: el *Tesoro escondido* (1646-1653) de fray Agustín de la Madre de Dios, o. c. d."
 162 Juana TOLEDANO MOLINA, "Funerales en Roma a la muerte de Felipe IV (1665)"
 173 Mónica VAZQUEZ ASTORGA, "La pintura española del siglo XVII en Génova (Italia)"
 Siglos XVIII-XIX
 184 Stelio CRO, "El Padre Peramás y su *Catánica*"
 197 Mauricio SÁNCHEZ MENCHERO, "Felipe de Zúñiga y Ontiveros: autobiografía de un científico y editor novohispano (s. XVIII)"
 204 Agustín Alberto MARTÍNEZ RIVERA, "Bicentenario de la Independencia de Hispanoamérica"
 212 Susana P. LISO, "La joven española y la encarnación de España"

Modernidad y contemporaneidad

- 220 María Luisa BURGUERA NADAL, "Tres periodistas y escritores españoles en Roma: Eugenio Montes, Rafael Sánchez Mazas y César González Ruano"
- 227 Laura SANCHEZ BLANCO, "Las políticas demográficas italiana y española: l'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia y la Obra Nacional-Sindicalista de Protección a la Madre y al Niño"
- 237 Álvaro DE DIEGO GONZÁLEZ, "Un corresponsal español contra Badoglio: las crónicas del corresponsal de *La Vanguardia Española*"
- 247 Armando PEREIRA LLANOS, "Max Frisch. México: entre orquídeas y zopilotes"

MEDIEVAL

Magias inquisitoriales y magias virtuales: del conjuero amoroso en los procesos inquisitoriales de los Siglos de Oro al conjuero web del siglo XXI

Susana GALA PELLICER
Universidad de Alcalá
susangala@uamail.com

San Antonio de Padua en los procesos inquisitoriales de los Siglos de Oro

El estudio de los legajos conservados en los archivos de la Inquisición facilita una auténtica etnografía del pensamiento mágico-religioso de los siglos XVI y XVII. El universo femenino, con sus anhelos e inquietudes ocupa, como se sabe, un lugar privilegiado dentro del mismo: son muchas las mujeres que, buscando una realidad alternativa, recurren a los rituales mágicos ajenos a la ortodoxia cristiana. Situadas en los márgenes difusos de la religión y de la magia, se convierten en sujetos peligrosos a los ojos de un sistema de normas marcadamente masculino.

Este interés femenino por la manipulación de la realidad responde en parte a la aspiración de lograr el control de las pasiones amorosas. A pesar de lo arriesgado de la tarea, las hechiceras encuentran en la asistencia mágica a los amantes desesperados un recurso para sobrevivir, y se especializan entonces en la búsqueda de hechizos y conjuros que ofrecer a sus afligidos clientes. Hasta aquí el tema es de sobra conocido, pero quedan aún por explorar algunas de sus dimensiones, para poder acceder a un panorama completo de la cuestión.

Existe un conjunto de procesos y legajos inquisitoriales cuyo núcleo central está ocupado por oraciones y conjuros confesados por mujeres acusadas de hechicería que recurren a un elenco de santos tales como santa Marta, santa Elena, santa Ana, san Antonio y san Antonio Abad, entre otros. Dichos santos fueron invocados para garantizar el buen término de hechizos que tienen dos tipos de cometido principal: el regreso del amante perdido, y la restitución de la potencia sexual. En general, el primer caso se relaciona con mujeres que desean poseer a un hombre (al que no tienen acceso, o que las ha abandonado), mientras el segundo es exclusivo de un grupo de varones que, ante la falta de potencia sexual, acuden a la hechicería para que, de acuerdo con sus propios términos, les «desdigne».

Es difícil justificar la elección de los santos establecida por las acusadas para tal propósito. Indudablemente responde, en primer lugar, a la propia continuidad de una tradición popular que relaciona a este grupo de santos con los temas sentimentales. Tales son los casos de santa Elena y de san Antonio de Padua, quienes comparan desde muy antiguo dos de sus especialidades características: la capacidad de intervenir allí donde los hombres no alcanzan a actuar (los llamados «imposibles»), común por otro lado a buena parte del santoral, y la de encontrar aquello que falta o se ha perdido (sean objetos o personas e, incluso, cualidades).

Dada la brevedad que ha de ceñir este trabajo, me centraré en el caso de san Antonio de Padua, dejando de momento a los otros intercesores para un estudio más ambicioso ya en marcha.

San Antonio de Padua, franciscano nacido en Lisboa en torno al año 1195, y fallecido en las cercanías de Padua en el 1231, alcanzó ya en vida una gran notoriedad. La fama de su predicación maravillosa, y los milagros por él supuestamente realizados, le dotaron de un potentísimo carisma que no ha dejado de aumentar con el paso de los siglos.

Nuestros procesos dan idea de la fama de santo casamentero que tuvo en el occidente cristiano. No se conoce el origen exacto de esta especialización, aunque algunos tratan de explicarla estableciendo una vinculación con su supuesta capacidad para encon-

trar los objetos perdidos (completaría aquello que falta, en el sentido más amplio), posiblemente originada a su vez en algún milagro que debió atribuírsele a partir de la época renacentista. Sea como sea, la cuestión es que esta fama le ha valido un puesto preminente entre las devociones populares a los santos.

Las parejas acudían a él para estabilizar sus matrimonios, las jóvenes solicitaban su intercesión para poder concebir y, quienes deseaban encontrar el amor, veían en el santo una posibilidad efectiva de ver su deseo realizado. No es de extrañar, por ello, que fuera uno de los preferidos por las hechiceras para llevar a cabo sus conjuros.

Esto precisamente debió de pensar Vicenta García Almenar, soltera, vecina de Valencia, que tenía unos veinticinco años cuando fue acusada por la Inquisición en el año 1623. Despechada tras un desengaño amoroso, decidió recurrir a su tía, Francisca Gila en busca de una solución eficaz. Era, según parece, una mujer avezada en materia de amores (y en otras ocupaciones celestinescas), que podría remediar sus deseos recurriendo a habilidades mágicas. Entre ellas, claro está, a la que nos ocupa: la invocación de algunos de los ya mencionados santos. Santa Elena, san Antón¹ y san Antonio de Padua son, en este caso, los escogidos por ella. Los textos inquisitoriales nos permiten conocer hoy el caso con suficiente detalle. En primer lugar es descrita la motivación que lleva a la joven a solicitar esta clase de servicios:

Dijo que ha venido a decir, por descaño de su conciencia, que: haviendo tenido esta travessa con un moço llamado Vrgente [...] con intento de que se cassase con ella havia seis o siete años, restándose el otro moço de hacerlo y trayendo pleito sobre ello, una muger llamada Francisca Gila, tía de esta hermana de su padre, para fin y efecto que otro moço se redujese, le hizo a esta una oración de Santa Elena y otra de Sant Anton de Padua y otra tercera de Sant Antonio Abad. Y dixo a esta que con otras oraciones havia le hecho venir un moço de Caragosa para que se cassase con una hija de una honrra que no se save el nombre²

Para garantizar su efectividad, la invocación debe ser realizada en un entorno ceremonial, de modo que su teatralidad confiera al ritual la credibilidad necesaria para sugerir a los participantes. La actitud solemne de los protagonistas y sus discursos, los gestos, y la iluminación de los espacios, contribuyen a establecer una disposición anímica propicia.

Las velas constituyen el primer elemento supersticioso que merece la pena destacar de este relato:

Y otra oración la dixo para el sobre otro effecto de que otro moço quisiesse a esta y después de acavada mató las candelillas, que eran blancas, y después puso otras amarillas en una pared. Arrodiállasdoe ésta y la otra muger, desso para el mismo effecto la dicha Gila la oración de Santo Antón de Padua que es la que sigue:

«Padre mío, San Antón de Padua, en Padua vos nascistes y en Lisboa assiento tuvistes. El brevuario perdistes, y a buscarlo fuistes, y a la Virgen hallastes. Tres dones le demandastes, que el perdido fuesse hallado, el hurtado fuesse por vos descubierto y hallado. Que el don que yo le demandare no me sea negado, que no pueda fallarme en tabla menjar, ni reposar en casa de viuda, soltera ni cassada, ni ramera ni ramigera, sino que vínga y que ningún lo desdigne»

¹ En adelante se utilizará "san Antón" para las referencias a san Antonio abad, y "san Antonio" cuando se trate del de Padua, siguiendo la tendencia actual.

² AHN, Inq., leg. 525/12. En las transcripciones de los textos tomados de los archivos de la Inquisición se ha eliminado la alternancia gráfica de u/v, i/y/j, (representándose con u e l, los valores vocálicos, y los consonánticos con y y j). Se simplificarán las consonantes dobles sin valor fonológico. Se han aplicado las normas actuales en la acentuación, la puntuación y separación de palabras. Todas las citas pertenecientes al proceso protagonizado por Vicenta García Almenar corresponden a esta misma referencia. En este caso el legajo no está foliado, por lo que no es posible precisar el número de folio al que pertenece la transcripción.

La falta de rigor historicista en el contenido de esta serie de oraciones resulta evidente. San Antonio no nació en Padua, sino en Lisboa y, según sus hagiografías, no era con la Virgen con quien él compartía sus pensamientos, sino con el Niño Jesús, con el que tan insistentemente se le representa. Pero poco importaba la precisión de los datos históricos a quienes hacían uso de estas oraciones. Lo cierto es que se trataba, simplemente, de un santo ya por entonces muy popular en el que muchos habían depositado su confianza.

El episodio del robo del breviario (salterio, rosario, según las diferentes versiones) ha sido considerado tradicionalmente la clave de que a san Antonio se le impute para encontrar las cosas perdidas. En realidad se trata de un milagro recogido en fuentes muy posteriores a su muerte. Narra cómo un joven novicio le robó al santo el salterio que debía usar en la misa. Pero el taurmaturgo vino a conocer el caso por inspiración divina, y el joven, arrepentido, lo devolvió. El incidente se popularizó rápidamente, y se cuenta entre los prodigios más repetidamente a él asociados.

Ser conocedora de la oración a san Antonio, junto con una larga serie de conjuros más, le valieron a la Gila la sospecha de los vecinos y clientes, que no tardaron en acusarla ante la Suprema.

Un caso relativamente parecido al primero se encuentra entre los documentos pertenecientes al Tribunal de la Inquisición de la Región de Murcia³. Vivía allí un grupo de mujeres provenientes de Orán y dedicadas de manera casi profesional a los conjuros amorosos. Ana Martínez, apodada la «corcovada», tenía cuarenta años cuando fue acusada. Por lo que parece, recurría constantemente a santa Elena y a san Antonio para buscar los amores perdidos. Esta era la oración dedicada al santo:

San Antonio de Padua al monte subireis, vuestro santísimo breviario perdireis, tres pasos atrás disicis, en las manos de mi Señor Jesucristo lo hallareis, tres dones le demandareis, que lo perdido fuese hallado y lo alejado agerado y lo ausente presente, así señor San Antonio de Padua me otorguéis esto que os pido⁴

La oración guarda un enorme parecido con la que había salido de labios de la primera acusada, Vicenta García Almenar, aunque también se observa una serie de variantes. En primer lugar, no constan los datos biográficos acerca del santo incluidos en la primera versión. Tampoco introduce el elemento amenazador que debía impedir al hechizado cumplir con su sexualidad (que no pueda Fillano en taula meñar, ni reposar en casa de viuda, soltera ni cassada, ni ramera ni ramigera...⁵) y, esta vez, la mención a la Virgen ha sido sustituida por la de Jesucristo. Es, en definitiva, algo más sencilla que aquella. Para mayor efectividad debían rezarse a continuación trece avemarías y trece padrenuestros.

Como en los otros textos, la oración a san Antonio de Padua también forma parte de todo un ritual mágico en el que cada uno de los elementos dota de significación al conjunto del ceremonial: de nuevo se repite la escenografía insistente de las velas. Una, en este caso, que debe ser sostenida con la mano derecha. La izquierda se reserva para sujetar una imagen del santo.

La historia de esta mujer está marcada por un final trágico. El tribunal dictaminó una condena algo dura, aunque no infrecuente: salir en auto público de fe, con insignias de hechicera, abjuar de *leit*, doscientos azotes y seis años de destierro. Sin embargo, cuando trató de regresar a Orán junto con sus compañeras, se topó con un nuevo imprevisto: los oficiales de

los bergantines de Alicante se negaron a permitir que las hechiceras subieran a bordo, y se vieron obligadas a permanecer allí. La única alternativa era su reclusión en la cárcel de la ciudad, donde sus penurias no hicieron más que aumentar. Al menos una de ellas murió durante el encierro⁶.

San Antonio de Padua en la magia virtual del siglo XXI

Hasta aquí todo lo referente a la presencia de san Antonio de Padua en los procesos inquisitoriales de los siglos XVII y XVIII. Pero, aunque pueda resultar sorprendente, este tipo de rituales no son exclusivos de las antiguas hechiceras que dieron testimonio de sus actividades mágicas ante la Inquisición.

Muy al contrario. Claros paralelos de los hasta ahora analizados pueden ser rastreados en diferentes tipos de documentos a lo largo de toda la historia hasta llegar, incluso, al medio más moderno: Internet.

Quizás los soportes en los que se manifiestan los conjuros amorosos hayan cambiado. También se aprecian variantes, sin duda, en los contenidos de los mismos. Pero si algo hay que haya permanecido invariable es la irrefrenable pasión amorosa de los usuarios. No es de extrañar, por ello, que las personas echen mano de los nuevos medios o bien para controlar, o bien para dar salida a sus propios sentimientos.

En Internet pueden encontrarse toda clase de informaciones sobre san Antonio de Padua: desde las oraciones y las canciones tradicionales hasta reproducciones de los milares de imágenes presentes en cualquier rincón del planeta. Por la red se puede dar un paseo virtual por las capillas del templo a él dedicado en Padua, e incluso encender desde la distancia una vela en su honor. Las posibilidades son inagotables. Pero, más que todo esto, sorprende a los usuarios ajenos a este universo de magia y superstición la presencia de una enorme cantidad de conjuros que pretenden informar acerca del uso de su figura en el contexto de la magia amorosa. Una simple pesquisa de palabras clave en los buscadores internáuticos da idea de la profusión que su fama ha alcanzado en la red virtual. Y, como en el resto de los ámbitos modernos, la popularidad de san Antonio está vinculada con la notoriedad de su fama de santo casamentero. Los ciberrituales, como las brujas de los Siglos de Oro, confían en su capacidad para resolver las cuestiones amorosas.

El análisis de un conjunto reducido de testimonios permite detectar una serie de paralelos con los procesos inquisitoriales verdaderamente sorprendente. En su mayoría han sido extruidos de foros especializados en conflictos amorosos, en los que un grupo de personas (mayoritariamente mujeres jóvenes o adolescentes) interviene para resolver dudas y aprender cuestiones difícilmente accesibles en otros contextos. La selección responde a una mínima muestra de la inmensa cantidad de comentarios (a veces idénticos o muy parecidos entre ellos) que invaden centenares de páginas web.

Veamos ya las primeras semganzas:

El primer parecido destacable con los legajos inquisitoriales radica en el uso de las velas que se hace en muchos de ellos. En ambos contextos, su presencia y colocación contribuye el preámbulo del proceso ritual a seguir. Es característica de la santería moderna la adjudicación de un color a cada santo. Según el color que le corresponda, así serán las velas presentes en sus rituales. En Internet predomina la atribución del rojo para san Antonio, aunque pueden encontrarse casos en los que se recomienda el uso del blanco y amarillo. Idénticas velas, por tanto, a las que usaba la Gila a principios del siglo XVII:

³ Juan Blázquez Murcia, *La hechicería en la Región Almeriense. Procesos de la Inquisición de Murcia, 1565-1819*, Yedra, Imprenta López Prats, 1984, pp. 103-104.

⁴ Blázquez, *La hechicería en la Región Almeriense* cit., p. 103.

⁵ Blázquez, *La hechicería en la Región Almeriense* cit., p. 104.

Reconquistar un amor:

Velas a utilizar: tres velas comunes: amarilla, blanca, colorada.

Otros elementos: imagen de San Antonio.

Momento y frecuencia del ritual: una vez por semana, con el cambio de Luna.

Oración: ¡oh, espíritu del fuego, del aire, de la tierra y del agua! dadme vuestras cualidades más destacadas para hacer que... [nombre de la persona que se desea reconquistar] vuelva a amarme. Así sea. Repetir tres veces⁶

Esta es la recomendación para recuperar al amado que proporciona a los usuarios www.oraculoweb.com. En su página pueden leerse los más disparatados consejos, acompañados por sus correspondientes hechizos. El caso es que, como puede apreciarse, la elección de sus ingredientes mágicos no es casual, sino que viene en parte determinada por una larguísima tradición de tipo supersticioso. Prueba de ello es también la presencia de la imagen de san Antonio. La oración, en este caso, es marcadamente diferente de las que utilizaron las acusadas de la Inquisición.

Mucho más parecida es la siguiente. En este nuevo caso la preparación del ritual se complica. Parte fundamental es la oración que le acompaña:

Oración a san Antonio para «recordar lo olvidado», «encontrar lo perdido» y/o «acercar lo que está alejado»:

Se ha de hacer durante 9 días a la misma hora. Mantener una vela encendida durante 30 minutos mientras se reza la oración. El último día dejar que la vela se consuma por completo. Es importante que tengas fe y te concentres en lo que deseas.

Oración: San Antonio bendito, que al monte fuiste, el rosario y el sabbato perdiste, te encontraste con Jesús, quien te consoló y tres virtudes te dio: «que lo olvidado se recordara», «que lo perdido se encontrara» y «que lo alejado se acercara». Es por esto san Antonio, que en este momento te pido desde lo más profundo de mi ser que: ¡aquí se hace la petición! Te doy las gracias por haber concedido mi petición [como si ya hubiese sido hecho el favor].

Luego se le reza a san Antonio: un padrenuestro y tres averías, en pago, o en agradecimiento por lo que nos ha ayudado a conseguir.⁷

Velas, modo de sugestión, duración (también la Gila quiso repetir la oración a san Antonio durante nueve días, pero se vio obligada a interrumpir el ritual al creer que, si seguía, podría empeorar la salud del hechizado), el cierre del proceso con padrenuestros y averías... todo ello es extremadamente parecido a lo confesado por las brujas en los siglos XVII y XVIII. Pero si hay algo que llama poderosamente la atención es la presencia en Internet de una oración casi idéntica a la que encontramos en los legajos de época barroca.

No se trata de un testimonio aislado. Muchas más pueden ser detectadas entre los consejos de los santeros que circulan por la red. Veamos otra, también muy reciente, y de características parecidas:

Graciela:

Junio 15, 2010 en 7:25 pm

Oh beato Antonio, que en Padua fuiste nacido [v] criado, en Lisboa muerto y sepultado, al monte subiste, tu santo rosario perdiste, breviario, tres pasos arás diste, con el Niño Jesús encontraste, tres dotes te regaló: que lo perdido fuera hallado, lo olvidado acordado, lo alejado acercado. Por el hábito que te puseste, por el cordón que te ceñiste, por la vara de virtud que en tu mano floreció, por lo que mi corazón desea y mis ojos vean. Amén.

⁶ Oraculoweb [en línea]. www.oraculoweb.galeon.com/rituales.htm (fecha de consulta: 1-2-2010). He procurado intervenir lo menos posible en los textos extraídos de Internet. Tan sólo han sido normalizadas la ortografía y la puntuación, respetando, sin embargo, los errores de tipo gramatical.

⁷ Hechizos [en línea]. www.hechizos.info/hechizosdeproteccion.php (fecha de consulta: 1-2-2010).

Yo tengo toda mi fe en que me vas a conceder lo que te pido. Gracias mi san Antonio. Graciela⁸

La presencia de todos estos testimonios en la red confirma la existencia de una larga tradición anterior cuyo origen data, como ha quedado demostrado, al menos desde principios del mil seiscientos. Desde entonces estas oraciones han debido circular incesantemente en el repertorio oral peninsular, hasta impregnar las nuevas tecnologías.

Resumen: Este estudio propone el análisis de un conjunto de procesos inquisitoriales en los que san Antonio de Padua es invocado para garantizar el buen término de hechizos que tienen como cometido principal el regreso del amante perdido. Es posible hallar proyecciones en Internet de las oraciones y conjuros confesados por las hechiceras acusadas a la Inquisición, que en ocasiones se transmiten en la red de forma casi idéntica. El trabajo de comparación entre las fuentes inquisitoriales y las oraciones modernas revela parecidos sorprendentes entre ambas fuentes.

Palabras clave: san Antonio de Padua, conjuro amoroso, magia amorosa, Inquisición.

Abstract: This study proposes a joint analysis on the Inquisition processes in which Saint Anthony of Padua is invoked to guarantee the fruition of spells where the final goal was the return of the lost lover. It is possible to find projections of the prayers and spells confessed by the witches accused to the Inquisition on the Internet, which occasionally are transmitted on the net in an almost identical manner. The comparison between the different inquisitory sources and the modern prayers shows surprising resemblances between both sources.

Keywords: Saint Anthony of Padua, love spells, love magic, Inquisition.

⁸ Profesora Graciela [en línea]. <http://www.profesoragraciela.com/santos/san-antonio-de-padua.html> (fecha de consulta: 1-2-2010).